

MATEMATIKA TA'LIMINI INTEGRATSIYALASH MUAMMOSINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARINING BUGUNGI KUNDAGI HOLATI VA ADABIYOTLARDA YORITILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758891>

Ilmiy rahbar: PhD N.Sh.Ibragimov

Talaba: Termiz davlat universiteti talabasi

Kattaxo'jaeva Jahonbibi Akramjon qizi

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" gi Qonun va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvar PF-60 sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi Farmonining "Harakatlar strategiyasidan-taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan 7 ta ustuvor yo'nalishdan iborat, bo'lib "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" da amalga oshirishga oid davlat dasturining IV yo'nalishi 44-maqsadda "Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini Xalqaro darajaga olib chiqish⁵", muvofiq, ta'lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta'minlash, matematika ta'limining zamonaviy metodologiyasini yaratish hamda ta'lim sifatini oshirishni yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

Kalit so'zlar: "Ta'lim to'g'risida" gi Qonun, Harakatlar strategiyasi, Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, Integratsiya, Pedagogik integratsiya.

O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" gi Qonun va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvar PF-60 sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi Farmonining "Harakatlar strategiyasidan-taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan 7 ta ustuvor yo'nalishdan iborat, bo'lib "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" da amalga oshirishga oid davlat dasturining IV yo'nalishi 44-maqsadda "Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini Xalqaro darajaga olib chiqish⁵", muvofiq, ta'lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta'minlash, matematika ta'limining zamonaviy metodologiyasini yaratish hamda ta'lim sifatini oshirishni yanada takomillashtirishni taqozo etadi. Mamlakatimizda ta'lim sohasini rivojlantirish va amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar matematika fanini o'qitish jarayoniga xalqaro tajribalarni samarali tatbiq etish, o'quvchilarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda integrativ ta'lim metodologiyalaridan foydalanish darajasini oshirdi. Mustaqillik yillarida uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish bilan hamohang fanlar, ayniqsa,

fundamental va aniq fanlar sohasida ilmiy tadqiqot ishlarini takomillashtirishga katta ahamiyat berildi. Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi, yosh avlodning o'zgaruvchan dunyo mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishi umumiy o'rta ta'lim fanlaridan mukammal bilimlarni egallashni talab etadi. Bu esa ta'lim tizimida, xususan, matematikani o'rgatishda ilg'or milliy va xalqaro tajribalardan foydalanib, darslarni samarali tashkil etishni taqozo etadi.

"Psixologlarning fikriga qaraganda, matematik tushunchalarni shakllantirish muammosi murakkab va serqirralidir¹⁵". [15; 5-b.]. Adabiyotlar tahlillari shuni ko'rsatadiki, matematik tushunchalarni rivojlantirish mahsulining yuqori darajadagi yangiligi, unga erishish jarayonining o'ziga xosligi va aqliy rivojlanish sezilarli ta'sir ko'rsatish bilan ifodalanadi. Matematika fani aniq fanlardan biri bo'lib-uni boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqligi, ilmiy jihatdan uzviyligi va ketma-ketlik asosida yoritish metodologiyalaridan foydalanish ko'zda tutilgan.

Asrlar mobaynida esa matematika fani yuqori darajada rivojlandi va katta yutuqlarga erishdi. Matematikaning boshqa fanlardan farqli tomoni shundan iboratki, bu fan o'z nazariyasini deduktiv (xulosa chiqarish) asosida quradi. Matematika darslarida integratsiyalashgan bog'lanishlarni ishlab chiqish uchun o'quvchining psixologik-pedagogik xususiyatlarini hisobga olib, shunga mos ravishda dars o'tish metodini yo'lga qo'yish lozim. Bunda, o'quvchilarning ham ruhan, ham jismonan, ham aqlan imkoniyatlarini hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Biz matematika darslarini o'tish jarayonida, ayniqsa integratsiyadan foydalanish natijasida qanday yutuqlarga erishamiz va qanday kamchiliklarga yo'l qo'yamiz? Bizga ma'lumki, umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarga matematika fanini o'qitish bilan bir qatorda yangi pedagogik texnologiya asosida o'yin faoliyati ham mujassam bo'ladi, mana shu o'yin-darsdan foydalangan holda ularning o'qish faoliyatlariga ham ijobiy ta'sir o'tkazamiz, shu orqali ularning fanga bo'lgan qiziqishini orttirishimiz mumkin. Ya'ni kim, turli xil misol, masalalar, harakatli o'yinlar, test savollari, muammoli, aqliy hujum, munozarali, krossvordlar, matnli masalalar kabi jumboqli topshiriqlar kabi dars metodlari o'quvchilar bilimini oshiradi. Matematika darsida mavzuni o'quvchilarga integratsiyalashgan holda tushuntiradigan bo'lsak o'quvchi ongiga mavzuning mohiyatini singdiribgina qolmay balki ularni boshqa fanlarga ham bo'lgan qiziqishini orttirgan bo'lamiz. Shu bilan birga, o'quv jarayonida integratsiyalashgan ta'limni amalga oshirishda tarixiy materiallardan foydalanish texnologiyasini qo'llash darsning sifatini oshiribgina qolmay balki o'quvchilarimizga fanning rivojlanish tarixi haqidagi ma'lumotga ega bo'ladilar. Agar o'quvchining psixologik va aqliy imkoniyatini hisobga

olmasak, uning uchun murakkab terminlardan foydalansak, o'quvchi saviyasi doirasidan chetga chiqsak, unda aqliy zo'riqish, mavzuni umuman tushunmaslik oqibatlariga olib keladi. Bundan tashqari vaqtni to'g'ri taqsimlay olmasak, biz o'ylagan maqsadlarimizga erisha olmaymiz. Ta'kidlangan maqsadni amalga oshirish uchun ta'limning yangi-yangi modellari yaratilmoqda. Hammamizga ma'lumki, XXI asr-intelektual avlod asrida ilmiy-texnik taraqqiyot, sanoat, tibbiyot va boshqa turli sohalar bilan bir qatorda, ta'lim sohasiga ham yangi-yangi texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda. Chunki, an'anaviy o'qitish tizimi o'z faolligini biroz yuqotdi, quruq so'zlar yordamida o'qitish yaxshi natija bermay qoldi. Bundan tashqari, ilm-fan, texnika taraqqiyotining juda tez rivojlanishi natijasida o'quvchilarni matematika fanidan ta'lim berish jarayoniga pedagogik yondashish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda uzluksiz ta'limning muhim bo'g'inlaridan bo'lgan tayanch o'rta ta'lim (V-IX sinflar)ning matematika darslarida o'qitishning integrativ yondashuvlar metodologiyalari bilan birga ta'lim texnologisi vositalari kodoskop, rangli ko'rgazma, shaxsiy kompyuter, proyektor, multimedia vositalari, skaner, raqamli fotoapparatlardan foydalanish o'quvchilarning aktivligini oshiradi. Chunki dars loyihasi har bir mavzu, har bir dars uchun matematika darsi xususiyatidan, o'quvchilarning bilim darajasi, qobiliyati, iqtidori ehtiyojidan va albatta uslubiy adabiyotlar ta'minotidan kelib chiqqan holda tuziladi. Bu esa o'z navbatida, har bir darsning qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Shu ma'noda, matematika fani taraqqiyotiga buyuk allomalarimizning erishgan yutuqlari, ular yaratgan nazariyalar va fan taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini o'quvchilar ongiga singdirish ustoz va murabbiylar oldiga turgan vazifalardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek-"Biz ajdodlarimizning yorqin xotirasini asrab-avaylab, qalbimizda, yuragimizda abadiy saqlaymiz. Bukilmas iroda, fidoiylilik va jasorat namunasini amalda namoyon etib, o'z hayotini aziz Vatanimizning har tomonlama ravnaq topishiga bag'ishlagan ustoz va murabbiylarimiz, zamondoshlarimiz bilan biz cheksiz faxrlanamiz⁶".[6; 4-5]. Shu ma'noda, matematika o'qituvchisi ona-Vatanimizning juda qadimiy ekanligini, bundan ko'p asrlar oldin diyorumizda fan va madaniyat taraqqiyotiga ega bo'lganligini, ayniqsa o'rta asrlarda X asrdan XXI asrgacha Markaziy Osiyoda ko'p sohalar bo'yicha ilmiy yutuqlarga erishganini o'quvchilarga tushuntirish lozim. O'quvchilar matematika fanini paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlarini, matematika so'zining ma'nosini (etimologiyasi), matematikaning bir butun mukammal fan bo'lib shakllanishi qanday kechganligini bilib olishga qiziqadilar. Bu esa umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika darslarini ketma-ketlik asosida soddadan murakkabga va matematikaning boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqlik

asosida hamda ushbu fanning uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketlik va mantiqiy bog'liqlik asosida tashkil etish esa o'quvchilarni akademik litsey va kasb-hunar kollejlaridan keyin olinadigan bilim olishlari uchun zamin yaratadi.

“Shuningdek, umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari matematikadan Davlat Ta'lim Standartlari asosida bilimlarini egallashda buyuk allomalarimiz al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, G'iyosiddin al-Koshiy, Umar Xayyom, Nasriddin at-Tusiy, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi va boshqa allomalarning matematika rivojiga qo'shgan intellektual merosini o'rganish jarayonida o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarini oshirish, ularni vatanparvarlik, milliy iftixor tuyg'usida tarbiyalashga e'tibor qaratilgani bejiz emas”. Ota-bobolarimiz tomonidan asrlar davomida yaratilgan ilmiy boyliklar, ular tomonidan yaratilgan asarlar xalqimiz, davlatimiz tomonidan, saqlanib o'rganib kelinmoqda.

“Pedagogik integratsiya-bu bo'lajak kadrlarni tayyorlashning butun tizimini intensivatsiya qilishga qaratilgan va ta'lim sikllarida amalga oshiriladigan maqsadlar, tamoyillar, o'quv va tarbiya jarayonini tashkil etish shakllari birligining eng oliy darajadagi namoyon bo'lish shaklidir”. (B.C. Bezrukova).

Matematika fanining hayotimizda tutgan beqiyos o'rni inobatga olingan holda mazkur fan birinchi sinflardan oq maktab darsligida kiritilgan bo'lib, yurtimizda barcha aniq fanlar qatori matematika ta'limini integrativ yondashuv metodologiyalari asosida o'qitishni takomillashtirib borishga katta e'tibor qaratilmoqda.

“Integratsiya” - so'zi lotincha “integratio” - tiklash, to'ldirish, “integer”-butun so'zidan kelib chiqqan. Matematik integratsiya o'zining infratuzilmasi, o'z tayanch ta'lim texnologiyalariga ega.

“Integratsiya - atamasi bir butunlik degan ma'noni anglatadi, matematik fanlar integratsiyasi deganda fanlar mazmunining o'zaro singishi va aloqalari nazarda tutiladi. Integratsiya muammosi fanning rivojlanishi bilan bog'liq⁸” [8; 92]. Bu esa, matematikani o'qitishda integrativ yondashuvlar asosida tashkil etish va mavzular boshqa fanlar doirasida ham qisman o'zlashtirilgan bo'lib ularning o'zlashtirish o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'dirmaydi va ularni bilim darajasini to'ldirishga yordam beradi. Matematika fanlararo integratsiya-ta'lim jarayoni va uning barcha o'qitilish shaklida didaktik shart-sharoitlarni takomillashtiruvchi hodisadir. Matematika darsida integratsion aloqadorlikni ta'minlashda o'zaro bir-biriga yaqin o'quv predmetlarining materiallari nihoyatda talabchanlik bilan muvofiqlashtirilishi lozim. Umumta'lim maktablarida beriladigan matematik bilim qanchalik mustahkam bo'lsa, o'quvchilarning dunyoqarashi, intellektual salohiyati shunchalik rivojlanadi va kamol topadi. Matematik

fanlararo aloqadorlik (integratsiya) ta'minlangan sharoitda o'quvchilarning egallagan bilimlari samarali rivojlanishi bilan bir qatorda ularning idrok etish qobiliyati, faolliklari, qiziqishlari, aqliy intellektual imkoniyatlari ortishiga erishiladi. Matematikani o'quv fanlararo aloqadorlikni qo'llash asosida o'tilgan dars o'quvchilarda ijobiy tassurotlar uyg'otishi, ularda turli fanlardan olgan bilimlari o'rtasidagi tafovutlar, bog'liqliklarni bilib olishga qiziqish hosil qilishi lozim. Integratsiyalashgan darslar yosh avlodda tabiat va jamiyat haqidagi yaxlit tasavvurlarni shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Oliy matematika asoslari: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darsliklar/T.Jurayev, A.Sadullayev, E.Xudayberganov va boshqa.-T.: Uzbekiston, 1994.-280 b 212-214 betlar
2. <https://fayllar.org/mavzu-pedagogik-fanlarni-oqitish-metodikasi-fanining-maqsadi-v.html>
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki>